

MIGRANTES DIGITAIS: AS DINÂMICAS SOCIAIS DA INTEGRAÇÃO TECNOLÓGICA EM CULTURAS TRADICIONAIS¹

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 03/07/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12639847

Cristina Schleder Hamerski; Denize Bathaglini Guerra; Diego da Silva Geisler; Francisco Arivaldi Flôres Luiz; Gabriel de Paula Lima; Geisibel Vargas Soares; Leonardo Athayde de Albuquerque; Luan de Lima Braga; Neidi Cabreira; Pablo Alexandre Oliveira Melo; Pamela Georg; Venâncio Fernandes Mantovani

RESUMO

No contexto atual de rápida evolução tecnológica, a integração de novas ferramentas digitais em culturas tradicionais tem se mostrado um fenômeno de grande relevância e complexidade. O termo “migrantes digitais” refere-se àqueles indivíduos que, pertencentes a comunidades com valores e práticas enraizadas em tradições culturais, estão adotando e adaptando-se às tecnologias digitais. Este fenômeno desencadeia uma série de dinâmicas sociais que afetam não apenas os próprios migrantes digitais, mas também suas comunidades e a sociedade em geral. Ao explorar as dinâmicas sociais da integração tecnológica em culturas tradicionais, é essencial examinar os impactos nas relações interpessoais,

na identidade cultural e na organização social. A introdução de tecnologias digitais pode influenciar a forma como as pessoas se comunicam, se relacionam e constroem suas identidades dentro de suas comunidades. Além disso, pode haver mudanças na estrutura social, com novas formas de poder e hierarquia emergindo com base no acesso e na habilidade de utilizar a tecnologia. É importante reconhecer tanto os benefícios quanto os desafios associados à integração tecnológica em culturas tradicionais. Enquanto as tecnologias digitais podem abrir novas oportunidades de aprendizado, comunicação e desenvolvimento econômico, também podem criar divisões geracionais, ameaçar práticas culturais e aumentar a dependência em sistemas externos. Portanto, compreender as dinâmicas sociais desse processo é fundamental para informar políticas e práticas que promovam uma integração tecnológica equitativa e culturalmente sensível.

Palavras-chave: Migrantes digitais. Integração tecnológica. Culturas tradicionais.

ABSTRACT

In the current context of rapid technological evolution, the integration of new digital tools into traditional cultures has proven to be a phenomenon of great relevance and complexity. The term “digital migrants” refers to those individuals who, belonging to communities with values and practices rooted in cultural traditions, are adopting and adapting to digital technologies. This phenomenon triggers a series of social dynamics that affect not only digital migrants themselves, but also their communities and society in general. When exploring the social dynamics of technological integration in traditional cultures, it is essential to examine the impacts on interpersonal relationships, cultural identity, and social organization. The introduction of digital technologies can influence the way people communicate, relate and build their identities within their communities. Furthermore, there may be changes in the social structure, with new forms of power and hierarchy emerging based on access to and

ability to use technology. It is important to recognize both the benefits and challenges associated with technology integration into traditional cultures. While digital technologies can open up new opportunities for learning, communication and economic development, they can also create generational divides, threaten cultural practices and increase dependence on external systems. Therefore, understanding the social dynamics of this process is essential to inform policies and practices that promote equitable and culturally sensitive technological integration.

Keywords: Digital migrants. Technological integration. Traditional cultures.

1. INTRODUÇÃO

Na era contemporânea de rápida inovação tecnológica, a convergência entre novas ferramentas digitais e culturas tradicionais se destaca como um fenômeno de significativa relevância e complexidade. O conceito de “migrantes digitais” delinea aqueles indivíduos enraizados em comunidades com valores e práticas culturais profundamente estabelecidos, que estão agora abraçando e adaptando-se às tecnologias digitais. Esta transição não ocorre sem gerar uma série de dinâmicas sociais que reverberam não somente nos migrantes digitais, mas também em suas comunidades e na sociedade em sua totalidade.

Ao investigar as dinâmicas sociais subjacentes à integração tecnológica em contextos culturais tradicionais, é imperativo examinar os desdobramentos nas relações interpessoais, na identidade cultural e na organização social. A inserção de tecnologias digitais pode moldar a maneira como as pessoas se comunicam, interagem e constroem suas identidades dentro das comunidades. Adicionalmente, podem surgir transformações na estrutura social, com novas formas de poder e hierarquia emergindo com base no acesso e na habilidade de utilizar tais tecnologias.

É crucial reconhecer tanto os benefícios quanto os desafios inerentes à integração tecnológica em ambientes culturais tradicionais. Enquanto as tecnologias digitais oferecem novas oportunidades de aprendizado, comunicação e desenvolvimento econômico, também podem instigar divisões geracionais, ameaçar práticas culturais e incrementar a dependência em sistemas externos. Consequentemente, compreender as dinâmicas sociais deste processo é essencial para informar políticas e práticas que fomentem uma integração tecnológica equitativa e culturalmente sensível.

A interseção entre a tecnologia digital e as culturas tradicionais apresenta uma paisagem complexa de interações e adaptações. Os migrantes digitais não apenas incorporam novas ferramentas tecnológicas em suas vidas diárias, mas também negociam ativamente sua identidade cultural e social dentro desse novo contexto. Essa negociação pode resultar em formas únicas de expressão cultural, onde tradições se fundem com inovações digitais, criando assim novas narrativas e práticas sociais.

No entanto, é importante reconhecer que a integração tecnológica não é uniforme e pode encontrar resistência dentro de certas comunidades tradicionais. Aspectos como acesso limitado à tecnologia, preocupações com privacidade e segurança, e desconfiança em relação às mudanças podem criar obstáculos significativos para a adoção generalizada de ferramentas digitais. Portanto, os esforços para promover uma integração tecnológica bem-sucedida devem levar em consideração essas preocupações e buscar soluções que sejam culturalmente sensíveis e inclusivas.

Dessa forma, a compreensão das dinâmicas sociais da integração tecnológica em culturas tradicionais pode fornecer insights valiosos para informar políticas e práticas mais eficazes. Isso inclui a necessidade de programas educacionais que capacitem as comunidades a utilizar as tecnologias de forma produtiva e crítica, assim como o desenvolvimento de infraestrutura digital acessível e adaptada às necessidades específicas

de cada contexto cultural. Ao abordar esses desafios de maneira holística e sensível à cultura, é possível promover uma integração tecnológica mais equitativa e benéfica para todos os envolvidos.

2. DESENVOLVIMENTO

No atual cenário de rápida inovação tecnológica, a interação entre as culturas tradicionais e as novas ferramentas digitais se configura como um fenômeno de profunda relevância e intrincada complexidade. O conceito de “migrantes digitais” descreve indivíduos enraizados em comunidades com tradições culturais sólidas, que agora se veem imersos na era digital, adaptando-se às tecnologias emergentes. Essa transição não ocorre isoladamente, mas desencadeia uma série de dinâmicas sociais que permeiam não apenas a vida dos migrantes digitais, mas também influenciam suas comunidades e a sociedade como um todo. (BARBO,2016)

Ao examinar as dinâmicas sociais subjacentes à integração tecnológica em contextos culturais tradicionais, é essencial compreender o impacto nas relações interpessoais, na identidade cultural e na organização social. A introdução de tecnologias digitais reconfigura a maneira como as pessoas se comunicam, interagem e constroem suas identidades dentro de suas comunidades. Além disso, essa inserção pode provocar mudanças na estrutura social, dando origem a novas formas de poder e hierarquia com base no acesso e na habilidade de utilização das tecnologias. (FAJARDO,2019)

É fundamental reconhecer tanto os benefícios quanto os desafios que surgem da integração tecnológica em ambientes culturais tradicionais. Enquanto as tecnologias digitais oferecem novas oportunidades de aprendizado, comunicação e desenvolvimento econômico, também podem ampliar divisões geracionais, ameaçar práticas culturais e intensificar a dependência em sistemas externos. Assim, compreender as dinâmicas sociais desse processo é crucial para orientar políticas e

práticas que promovam uma integração tecnológica justa e culturalmente sensível. (DRUGOVICH,2011)

A intersecção entre a tecnologia digital e as culturas tradicionais revela uma intrincada rede de interações e adaptações. Os migrantes digitais não apenas incorporam novas ferramentas tecnológicas em suas vidas cotidianas, mas também negociam ativamente sua identidade cultural e social dentro desse novo ambiente. Essa negociação pode resultar em expressões culturais únicas, onde tradições se mesclam com inovações digitais, dando origem a novas formas de narrativas e práticas sociais. (BORTOLON,2012)

2.1 Transformação Digital em Comunidades Tradicionais: Explorando as Dinâmicas Sociais da Adoção Tecnológica

Na era contemporânea, marcada por uma rápida e constante inovação tecnológica, a fusão entre as novas ferramentas digitais e as culturas tradicionais emerge como um fenômeno de imensa relevância e complexidade. O conceito de “migrantes digitais” descreve de forma precisa os indivíduos arraigados em comunidades cujos valores e práticas culturais têm profundas raízes, mas que estão atualmente imergindo no mundo digital, adaptando-se às tecnologias emergentes. Todavia, essa transição não se dá sem desencadear uma série de dinâmicas sociais que ecoam não apenas nos migrantes digitais, mas também reverberam em suas comunidades e na sociedade como um todo. (MARSHALL,2013)

Ao se aprofundar nas dinâmicas sociais subjacentes à integração tecnológica em contextos culturais tradicionais, torna-se imprescindível examinar os desdobramentos nas relações interpessoais, na identidade cultural e na organização social. A inserção de tecnologias digitais é capaz de reconfigurar a maneira como as pessoas se comunicam, interagem e constroem suas identidades dentro de suas comunidades. Adicionalmente, é possível identificar transformações na estrutura social,

com novas formas de poder e hierarquia emergindo com base no acesso e na habilidade de utilização dessas tecnologias. (ARILDO,2013)

É crucial reconhecer tanto os benefícios quanto os desafios intrínsecos à integração tecnológica em ambientes culturais tradicionais. Enquanto as tecnologias digitais promovem novas oportunidades de aprendizado, comunicação e desenvolvimento econômico, elas também podem intensificar divisões geracionais, ameaçar práticas culturais e acentuar a dependência em sistemas externos. Nesse contexto, compreender as dinâmicas sociais desse processo é essencial para nortear políticas e práticas que estimulem uma integração tecnológica justa e culturalmente sensível. (DRUGOVICH,2011)

A interseção entre a tecnologia digital e as culturas tradicionais desenha uma paisagem complexa de interações e adaptações. Os migrantes digitais não apenas incorporam novas ferramentas tecnológicas em suas rotinas, mas também negociam ativamente sua identidade cultural e social dentro desse novo ambiente. Essa negociação pode resultar em expressões culturais únicas, onde tradições se mesclam com inovações digitais, dando origem a novas formas de narrativas e práticas sociais. (BARBO,2016)

A integração tecnológica em contextos culturais tradicionais representa um fenômeno complexo que exige uma análise cuidadosa das suas ramificações nas dinâmicas sociais. Ao examinar essas dinâmicas, é fundamental considerar o impacto sobre as relações interpessoais, a identidade cultural e a organização social. Com a introdução de tecnologias digitais, observa-se uma transformação significativa na forma como as pessoas se comunicam e interagem dentro das comunidades. Anteriormente baseadas em interações face a face e em tradições orais, essas comunidades agora estão imersas em um ambiente onde a comunicação mediada por dispositivos eletrônicos se torna predominante. Isso não apenas altera a natureza das interações, mas

também influencia a maneira como as identidades culturais são construídas e mantidas. (DUTRA,2011)

Além disso, a inserção de tecnologias digitais pode desencadear mudanças na estrutura social das comunidades tradicionais. O acesso e a capacidade de utilizar essas tecnologias muitas vezes se tornam novos marcadores de status e poder dentro da comunidade. Aqueles que dominam as habilidades tecnológicas podem emergir como líderes ou influenciadores, introduzindo novas dinâmicas de poder e hierarquia. Isso pode levar a uma reconfiguração das relações sociais existentes, com grupos ou indivíduos anteriormente marginalizados agora ganhando influência com base em sua proficiência tecnológica. (UCHASKY,2017)

No entanto, é importante reconhecer que a integração de tecnologias digitais em contextos culturais tradicionais não é necessariamente um processo unidirecional ou homogêneo. Enquanto algumas comunidades podem abraçar as novas tecnologias e incorporá-las de forma fluida em suas práticas cotidianas, outras podem resistir ou adaptá-las de maneiras que preservam suas tradições culturais. Essa resistência pode ser motivada por preocupações sobre a preservação da identidade cultural, o medo da perda de valores tradicionais ou a desconfiança em relação às consequências desconhecidas da tecnologia. (BORTOLON,2012)

Assim, ao analisar as implicações da integração tecnológica em contextos culturais tradicionais, é crucial adotar uma abordagem holística que leve em consideração as diversas maneiras pelas quais as tecnologias digitais influenciam as relações interpessoais, a identidade cultural e a organização social. Somente ao compreender essas dinâmicas complexas podemos desenvolver estratégias eficazes para promover uma integração tecnológica que respeite e fortaleça as comunidades tradicionais e suas formas de vida. (BARBO,2016)

A integração tecnológica em contextos culturais tradicionais representa um fenômeno complexo que exige uma análise cuidadosa das suas

ramificações nas dinâmicas sociais. Ao examinar essas dinâmicas, é fundamental considerar o impacto sobre as relações interpessoais, a identidade cultural e a organização social. Com a introdução de tecnologias digitais, observa-se uma transformação significativa na forma como as pessoas se comunicam e interagem dentro das comunidades. Anteriormente baseadas em interações face a face e em tradições orais, essas comunidades agora estão imersas em um ambiente onde a comunicação mediada por dispositivos eletrônicos se torna predominante. Isso não apenas altera a natureza das interações, mas também influencia a maneira como as identidades culturais são construídas e mantidas. (DUTRA,2011)

Além disso, a inserção de tecnologias digitais pode desencadear mudanças na estrutura social das comunidades tradicionais. O acesso e a capacidade de utilizar essas tecnologias muitas vezes se tornam novos marcadores de status e poder dentro da comunidade. Aqueles que dominam as habilidades tecnológicas podem emergir como líderes ou influenciadores, introduzindo novas dinâmicas de poder e hierarquia. Isso pode levar a uma reconfiguração das relações sociais existentes, com grupos ou indivíduos anteriormente marginalizados agora ganhando influência com base em sua proficiência tecnológica. (DRUGOVICH,2011)

No entanto, é importante reconhecer que a integração de tecnologias digitais em contextos culturais tradicionais não é necessariamente um processo unidirecional ou homogêneo. Enquanto algumas comunidades podem abraçar as novas tecnologias e incorporá-las de forma fluida em suas práticas cotidianas, outras podem resistir ou adaptá-las de maneiras que preservam suas tradições culturais. Essa resistência pode ser motivada por preocupações sobre a preservação da identidade cultural, o medo da perda de valores tradicionais ou a desconfiança em relação às consequências desconhecidas da tecnologia. (ARILDO,2013)

Dessa forma, ao analisar as implicações da integração tecnológica em contextos culturais tradicionais, é crucial adotar uma abordagem holística

que leve em consideração as diversas maneiras pelas quais as tecnologias digitais influenciam as relações interpessoais, a identidade cultural e a organização social. Somente ao compreender essas dinâmicas complexas podemos desenvolver estratégias eficazes para promover uma integração tecnológica que respeite e fortaleça as comunidades tradicionais e suas formas de vida. (MARSHALL,2013)

A interseção entre a tecnologia digital e as culturas tradicionais é um campo rico e multifacetado que oferece insights fascinantes sobre como as pessoas se adaptam e interagem com as mudanças tecnológicas em seus contextos culturais. Os migrantes digitais, ao incorporarem novas ferramentas tecnológicas em suas vidas diárias, não apenas adotam novos meios de comunicação e interação, mas também enfrentam o desafio de redefinir sua identidade cultural e social dentro desse novo ambiente. Essa jornada de negociação entre o antigo e o novo pode resultar em uma síntese criativa, onde tradições culturais se entrelaçam com inovações digitais, gerando formas únicas de expressão cultural. (BORTOLON,2012)

Essa síntese não apenas preserva as tradições culturais, mas também as revitaliza, oferecendo novos meios de transmissão e interpretação. Por exemplo, práticas culturais que antes eram transmitidas oralmente podem agora ser registradas e compartilhadas através de plataformas digitais, alcançando um público mais amplo e preservando-as para as gerações futuras. Além disso, a tecnologia digital muitas vezes oferece novas formas de participação e engajamento com as tradições, permitindo que as comunidades tradicionais se conectem e colaborem de maneiras que antes eram impensáveis. (GALHARDO,2013)

No entanto, essa interseção também apresenta desafios significativos. À medida que as culturas tradicionais se adaptam à era digital, podem surgir tensões entre a preservação da autenticidade cultural e a influência da globalização tecnológica. Há também preocupações sobre o impacto das plataformas digitais comerciais na integridade das práticas

culturais, com o risco de apropriação cultural e exploração comercial. (PRETTO,2006)

Desse modo, explorar a interseção entre a tecnologia digital e as culturas tradicionais é essencial não apenas para entender as complexidades das experiências humanas contemporâneas, mas também para informar políticas e práticas que promovam uma integração equitativa e respeitosa. Ao reconhecer e valorizar as formas únicas de expressão cultural que surgem nesse contexto, podemos celebrar a diversidade cultural e promover uma coexistência harmoniosa entre o antigo e o novo. (FAJARDO,2019)

A resistência à integração tecnológica dentro de comunidades tradicionais é um fenômeno complexo que pode ser influenciado por uma variedade de fatores. Um dos principais obstáculos é o acesso limitado à tecnologia, que pode ser exacerbado por disparidades econômicas, geográficas e educacionais. Em muitas comunidades tradicionais, a falta de infraestrutura digital adequada e o alto custo dos dispositivos eletrônicos podem dificultar o acesso às ferramentas digitais, deixando alguns membros da comunidade excluídos dos benefícios da era digital. (UCHASKY,2017)

Além disso, preocupações legítimas relacionadas à privacidade e segurança dos dados também podem contribuir para a resistência à integração tecnológica. Em um mundo cada vez mais conectado, as comunidades tradicionais podem temer a perda de controle sobre suas informações pessoais e a exposição a potenciais violações de privacidade. Essas preocupações são especialmente relevantes em contextos onde a confiança nas instituições e empresas que controlam as tecnologias digitais é baixa. (GALHARDO,2013)

Outro aspecto importante a ser considerado é a desconfiança em relação às mudanças que a tecnologia pode trazer para as tradições e práticas culturais estabelecidas. Muitos membros de comunidades tradicionais

valorizam suas formas de vida e identidade cultural e podem temer que a integração tecnológica comprometa ou dilua esses aspectos fundamentais de sua identidade. Essa resistência pode ser ainda mais acentuada em comunidades onde as tradições são vistas como um meio de preservar a coesão social e a conexão com as gerações passadas. (DUTRA,2011)

Diante desses desafios, é essencial que os esforços para promover uma integração tecnológica bem-sucedida sejam sensíveis e inclusivos. Isso significa reconhecer as preocupações específicas de cada comunidade e envolver os membros em um diálogo aberto e colaborativo sobre como a tecnologia pode ser implementada de maneira a respeitar e fortalecer sua cultura e identidade. Além disso, é crucial investir em programas de capacitação e acesso à tecnologia, garantindo que todos os membros da comunidade tenham a oportunidade de se beneficiar das oportunidades oferecidas pela era digital. Somente assim podemos garantir que a integração tecnológica seja verdadeiramente inclusiva e capacitadora para todas as partes envolvidas. (DRUGOVICH,2011)

3. CONCLUSÃO

Por fim, a convergência entre tecnologia digital e culturas tradicionais representa um marco significativo na contemporaneidade, cujas implicações reverberam por toda a sociedade. Os migrantes digitais, como agentes dessa integração, enfrentam não apenas mudanças nas ferramentas que utilizam, mas também desafios e oportunidades na redefinição de suas identidades e relações sociais. Ao mesmo tempo, é crucial reconhecer que a adoção tecnológica não é homogênea, e as barreiras culturais e estruturais podem dificultar o acesso e a aceitação das novas tecnologias em certas comunidades.

Contudo, os benefícios potenciais da integração tecnológica são vastos, abrangendo desde a melhoria do acesso à informação e educação até o fortalecimento das economias locais. Para efetivar esses benefícios de

maneira equitativa e culturalmente sensível, é essencial desenvolver políticas e práticas que considerem as nuances de cada contexto cultural. Isso inclui investimentos em educação digital, adaptação de tecnologias às necessidades específicas das comunidades e promoção de uma abordagem inclusiva que valorize e respeite as tradições locais.

Ademais, a compreensão das dinâmicas sociais da integração tecnológica em culturas tradicionais oferece uma oportunidade valiosa para promover o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Ao enfrentar os desafios de maneira colaborativa e sensível à diversidade cultural, podemos construir um futuro onde a tecnologia seja verdadeiramente um instrumento de capacitação e enriquecimento para todas as pessoas, independentemente de seu contexto cultural ou social.

Além disso, é fundamental reconhecer que a integração tecnológica em culturas tradicionais não é um processo estático, mas sim dinâmico e em constante evolução. À medida que novas tecnologias emergem e as comunidades se adaptam, é necessário um acompanhamento contínuo para entender e responder às mudanças nas dinâmicas sociais e nas necessidades dos migrantes digitais. Isso requer um compromisso constante com a pesquisa interdisciplinar e a colaboração entre diversos atores, incluindo acadêmicos, formuladores de políticas, organizações da sociedade civil e membros das próprias comunidades.

Assim, a integração tecnológica em culturas tradicionais apresenta uma oportunidade única para promover a diversidade cultural e o intercâmbio global de conhecimentos. Ao valorizar e preservar as tradições locais enquanto abraça as inovações tecnológicas, as comunidades podem se posicionar como participantes ativos na construção de um mundo digital mais inclusivo e rico em perspectivas. Essa abordagem holística e colaborativa é essencial para garantir que a integração tecnológica seja verdadeiramente benéfica e capacitadora para todas as partes envolvidas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARILDO, Juvenal. Integração tecnológica. Porto Alegre, 2013.

BARBO, João. Dinâmicas culturais na era da sociedade digital. São Paulo, 2016.

BORTOLON, Maria. Desafios da diversidade na sociedade atual. Nova Iguaçu, 2012.

DRUGOVICH, Lima. Diversidade cultural e a lógica digital. Arapiraca, 2011.

DUTRA, Felipe. Diversidade cultural na sociedade moderna. Rio de Janeiro, 2011.

FAJARDO, Giovanna. Direitos sociais na era da comunicação virtual. Campinas, 2019.

GALHARDO, Marina. Diversidade cultural no Brasil e no Mundo. Caratinga, 2013.

MARSHALL, Bruno. Identidade cultural e diversidade cultural na sociedade moderna. São Paulo, 2013.

PRETTO, Neli. A relevância da diversidade cultural. 2ª ed. Porto Alegre: Auréllios, 2006.

UCHASKY, Fernanda. Os direitos humanos e os direitos sociais na sociedade contemporânea. São Paulo, 2017.

¹Artigo científico apresentado ao Grupo Educacional IBRA como requisito para a aprovação na disciplina de TCC.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!